

URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-bezopasnosti-v-sfere-tamozhennogo-dela>

8. О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике: закон Донецкой Народной Республики [принят Народным Советом 25.03.2016], действующая редакция по состоянию на 26.12.2020. – URL: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-tamozhennom-regulirovanii-v-donetskoj-narodnoj-respublike>

9. Морозов В.Г. Управление рисками в селективном таможенном контроле: монография / В.Г. Морозов, В.А. Останин; Российская таможенная академия, Владивостокский филиал. - Владивосток: РИО Владивостокского филиала Российской таможенной академии, 2013. – 164 с.

10. ГОСТ Р 51901.7-2017/ISO/TR 31004:2013. Менеджмент риска. Руководство по внедрению ИСО 31000 (Переиздание). – Введ. 01.12.2018. – М.: Стандартинформ, 2020. – 44 с.

11. Пастухов А.Л. Экономическая безопасность в сфере таможенного дела / А.Л. Пастухов // Техничко-технологические проблемы сервиса. – 2018. – № 2 (44). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-bezopasnost-v-sfere-tamozhennogo-dela>

УДК 336.13.051

DOI

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

КУЦЕНКО Н.А.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры финансов и кредита

ГОУ ВО «Луганский государственный

университет имени Владимира Даля»,

Луганск, Луганская Народная Республика

Научная статья посвящается исследованию цифровой трансформации финансовой сферы в условиях пандемии коронавируса. Особое внимание было обращено на действия, предпринятые правительством Российской Федерации для преодоления возникшего кризиса. Рассмотрены основные тенденции и веяния ключевых блоков цифровой экономики.

Ключевые слова: цифровая трансформация, пандемический криз, бизнес-процессы, национальная программа, цифровая экономика, удалённая работа, ограничительные меры

DIGITAL TRANSFORMATION OF THE FINANCIAL SECTOR IN THE CONTEXT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC

KUTSENKO N.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of department
Finance and Credit
SEE HT «Lugansk Vladimir Dahl State University»,
Lugansk, Lugansk People's Republic

The scientific article is devoted to the study of the digital transformation of the financial sector in the context of the coronavirus pandemic. Particular attention was paid to the actions taken by the Government of the Russian Federation to overcome the crisis. The main trends and trends of the key blocks of the digital economy are considered.

***Keywords:** digital transformation, pandemic crisis, business processes, national program, digital economy, remote work, restrictive measures*

Постановка задачи. Кризис, вызванный коронавирусной инфекцией, ускорил процессы цифровизации, глобализации и интернационализации бизнес-процессов, основанных на интенсивном развитии информационных технологий, расширении пространства продвижения товаров и услуг, увеличении насыщения спросом. Распространение коронавирусной инфекции, именуемой COVID-19, по всему миру стала мощным стимулом поиска и разработки перспективных путей развития и совершенствования инструментов повышения конкурентоспособности, а также переосмысления дальнейшей программы развития мировой экономики.

Финансовые кризисы не являются неким новшеством, однако данная пандемия существенно отличается от сопровождавших нас ранее финансовых переворотов, поэтому перед финансовой системой Российской Федерации был брошен своего рода вызов на ближайшие годы по нахождению новых и высокоэффективных путей локализации сложившейся ситуации. Первой приоритетной целью экономического развития, а также первым шагом адаптации к новой реальности стало ускорение цифровой трансформации как ключевого фактора выхода из сложившегося экономического кризиса.

Анализ последних исследований и публикаций. Влияние инфекции COVID-19 на все сферы жизнедеятельности является

приоритетной темой в научно-исследовательских работах как отечественных, так и зарубежных учёных-экономистов. Информационной базой для написания данной статьи послужили работы, опубликованные в периодических изданиях экономического и банковского направления, монографии, учебные пособия и книги, а также иные данные, представленные на официальных сайтах Счётной палаты и Центрального банка Российской Федерации.

Актуальность исследования. Кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, имеет фактически междисциплинарный характер [1, с. 7], что и предопределило проблематику и актуальность настоящей статьи. Признание уникальности такого глобального феномена как «пандемический кризис» стало практически всеобщим, эффект от которого приобретает массовый фундаментальный характер во всех жизненных сферах.

На актуальность темы указывает также повсеместная глобализация общественных отношений в контексте поиска путей развития и преодоления мирового экономического кризиса с целью сохранения собственной идентичности и повышения конкурентоспособности.

Целью статьи является изучение цифровой трансформации финансовой сферы в условиях пандемии коронавируса, а также выявление сущности влияния пандемии в целом на экономику Российской Федерации.

Изложение основного материала исследования. Как уже было сказано ранее, пандемия усилила социальную функцию цифровых технологий и сервисов. Именно благодаря цифровым технологиям в период введения ограничительных карантинных мер, стал возможен всеобщий переход на мобильный формат дистанционной работы. Во всём мире в один миг изменилась философия привычной офисной работы, произошёл переход на удалённую работу, а соответственно и вырос спрос на цифровые технологии и сервисы. Вынужденный режим самоизоляции указал на существующие проблемы и неразвитость цифровой экономики в необходимой мере.

В связи с этим правительством Российской Федерации был взят курс на системную цифровую трансформацию всех секторов

экономики. Перед финансовой системой Российской Федерации, в свою очередь, открылся обширный горизонт внедрения целого ряда новых инструментов, направленных на процесс технологических изменений и преобразований, усилилась поддержка развития цифровых трансформаций, государственного управления и образования.

Данные мероприятия реализуются в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ», утверждённой Советом при Президенте Российской Федерации до 2024 года. В её состав входят семь масштабных федеральных проектов [2], краткая суть которых рассмотрена в табл. 1.

Таблица 1

Этапы реализации нацпрограммы «Цифровая экономика РФ»

№ пор.	Наименование проекта	Содержание составляющих элементов национальной программы
1	2	3
1	Нормативное регулирование цифровых трансформаций	Поэтапная разработка и реализация законодательных инициатив, направленных на разрушение барьеров, препятствующих развитию цифровой экономики. Урегулирование вопросов электронного документооборота, сбора, обработки и хранения данных
2	Цифровые кадры	Подготовка высококвалифицированных кадров, отвечающих новым требованиям, предъявляемым цифровой экономикой, реализация кадровой переподготовки
3	Информационная инфраструктура	Подключение к глобальной сети «Интернет» центральных избирательных комиссий, государственных образовательных организаций, поэтапное внедрение стандартов связи 5G
4	Информационная безопасность	Обеспечение устойчивости и безопасности информационно-технологической инфраструктуры, разработка эффективной системы защиты законных прав и интересов личности, бизнеса и государства
5	Новые технологии	Грантовая поддержка внедрения на предприятиях отечественных ИТ-решений, венчурное финансирование проектов, поддержка проектов российских компаний, разрабатывающих новые информационные технологии

1	2	3
6	Цифровое госуправление	Обеспечение удовлетворённости новым качественным уровнем предоставления массовых социально-значимых услуг в электронном виде, стимулирование граждан к получению услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
7	Искусственный интеллект	Разработка и развитие программного обеспечения, создание правового регулирования в сфере искусственного интеллекта, увеличение уровня оснащённости рынка технологий РФ квалифицированными кадрами

Исходя из информации, представленной в табл. 1, можно сделать вывод о том, что Россия взяла курс на активное изменение производственных процессов во всех отраслях экономики, развитие автоматического производства за счёт применения информационных технологий, роботизации процессов и т. д. Главный акцент программы направлен на поддержание отечественных проектов информационно-технологических решений, разработок и внедрений. Стоит отдать должное российскому правительству, которое вовремя среагировало и не ввело экономику в период длительного шокового застоя. Также стоит отметить, что помимо программы реализуется ряд иных мер по совершенствованию условий взаимодействия цифровой среды. К перечню таких мер относятся создание и использование электронных документов, уточнение процедур дистанционной идентификации.

Коронавирус оказал существенное влияние на мировую экономику, заставив следить за трендами, и выйти на новый уровень объединения вокруг единой платформы для свободной торговли и ускорения глобализации. На сегодняшний день интернет является главным средством существования сообществ, стран и бизнеса.

Мировая экономика до всплеска коронавирусной инфекции сопровождалась рядом накопленных проблем, таких как ограничение международной торговли, таможенный протекционизм, кризис с ценами на нефть, что существенно сказалось на нынешней ситуации, отяготив и без того не наилучший финансовый период. Однако с появлением коронакризиса скорость цифровизации возросла в 10 раз, поставив

весь мир в безвыходное положение. Ведь дискуссии по поводу целесообразности внедрения цифровой экономики, дистанционного образования, удалённой работы и мобильности в целом шли долгие годы без особых внедрений на практике. Большинство финансовых организаций Российской Федерации вынужденно включили цифровую трансформацию в основу своей бизнес-стратегии, что объясняется высокой скоростью проникновения технологических изменений на финансовом рынке. Цифровизация проявилась в увеличении доли безналичных расчётов, изменении поведения потребителей, заключающегося практически в полном отказе от наличных денег, их снятии в банкоматах и покупке товаров или оплате услуг с помощью своих смартфонов и кредитных карт.

Пандемия беспрецедентного кризиса вызвала цепную реакцию для роста глобальной ликвидности и импульс для усиленного перехода к цифровым финансам и их внедрения в финансовую систему страны. Пандемия коронавируса столкнула мир с понятием «новая реальность». Повсеместная потребность в онлайн-сервисах привела к ускорению скорости внедрения цифровых технологий и трансформации бизнеса. Функционирование бизнеса изменилось полномасштабно – особое внимание уделяется информационным технологиям и гибкой адаптации к непрерывно меняющимся условиям с целью успешного развития и функционирования. Человечеству пришлось жить, работать и взаимодействовать друг с другом в новой среде, совмещая множество иных новых задач.

Достоянием коронакризиса является открывшийся горизонт перспективного развития электронных денег государства с особой системой верификации, расчётов и клиринга. Это вызвано, прежде всего, необходимостью проведения транзакций, используя программное обеспечение, будь то пополнение мобильного счёта или оплата совершённых покупок без задействования основного банковского счёта. Для Центрального банка Российской Федерации и правительства страны в целом появляется новая возможность проведения денежной эмиссии в особом контуре денежного обращения, связанного, прежде всего, с цифровой сферой, а не банковской системой. Тем самым увеличивая экономическую монетизацию и выводя долю денежного обращения за пределы банка, что вызовет дополнительное свободное движение капитала.

К тому же разработка и введение в обращение цифровой государственной валюты позволит правительству не только

получить дополнительный инструмент борьбы с чёрным рынком и уклонением от уплаты налогов, но и вывести контроль платежей и денежных переводов на новый уровень, т. е. избавиться от посредников в виде платёжных систем типа Visa и MasterCard.

Полагаясь на статистические данные, представленные Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации, в 2020 г. на онлайн-продажи пришлось около 4% оборота розничной торговли [3]. К слову, данный показатель в 2019 году составлял в два раза меньшее значение, т. е. на фоне пандемии наблюдается двукратный рост. При этом наибольшую долю в первую очередь составляют жители Москвы, а также иные крупнейшие города с населением более миллиона человек.

Услуги голосовой связи возросли более чем на 15%, что объясняется увеличением численности звонков и их продолжительности, при этом спрос на интернет увеличился на треть, а на использование мобильных данных в целом на 10-15%. Поскольку это краткосрочные последствия, то величина вышеперечисленных данных уже через пару лет изменится – существенно возрастет.

Таким образом, можем сделать вывод о том, что пандемия не создала новых трендов, но ускорила все процессы трансформационного характера, о которых долгие годы мир лишь говорил и рассуждал о необходимости их внедрения. Лишь за пару лет распространения смертельного вируса мировая цивилизация сделала трансформационный прыжок вперёд, и теперь такие понятия, как «роботизация» и «электронный документооборот» стали реальностью.

Единственной проблемой, стоящей сейчас перед всем миром в финансовой сфере, является нахождение правильного подхода к управлению рисками и обеспечение безопасного функционирования продаж и иных процессов.

Трансформация финансовой сферы коснулась и банковского сектора. Так, лидеру по внедрению цифровизации, Банку ДОМ.РФ, удалось реализовать удалённый формат приобретения недвижимости – все этапы оформления ипотечного кредита доступны в электронном формате. Это объясняется, прежде всего, активной позицией и максимальной готовностью банка к гибкой цифровой трансформации.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. На основании всего вышеизложенного можно утверждать, что коронавирусная

инфекция COVID-19 стала мощным катализатором цифровых трансформаций по всему миру. Инновации и нормативные изменения могут как решать существующие проблемы, так и привносить новые риски. Поэтому для эффективного и безопасного функционирования цифрового финансового пространства необходима реализация скоординированных мероприятий на уровне всех его участников, а также своевременное пропорциональное регулирование, которое будет, с одной стороны, поддерживать стабильность финансовой системы и защищать права потребителей, а с другой – содействовать развитию и внедрению цифровых инноваций.

Ограничительные карантинные мероприятия на территории Российской Федерации позволили ощутить надобность цифровых технологий как юридическим, так и физическим лицам. Коронавирусная пандемия заставила пересмотреть и кардинально изменить взгляд на мироздание, демографическую ситуацию и экономику в целом. В результате вызванных изменений формируется новая экономика, к потребностям которой адаптируется и трансформируется мировая финансовая система. Пандемия негативно сказалась на мировой экономике, но вместе с тем придала импульс развитию цифровой трансформации, особенно в банковской среде.

Однако выработанные правительством меры поддержки, а также денежно-кредитная политика Центрального банка помогли большому количеству финансовых организаций преодолеть кризис и приступить к отраслевой цифровизации. На сегодняшний день цифровизация сопровождается такими процессами, как создание уникальных информационно-телекоммуникационных систем, запуск удобных, а главное предельно простых в использовании сервисов и услуг.

Массовый переход финансово-кредитных институтов в онлайн-пространство свидетельствует не только о новом уровне комфорта, но и о серьёзных вызовах и угрозах, которые вынуждают государство прикладывать значительные усилия, направленные на надёжную защиту личных данных, сохранение конфиденциальной информации, а также на борьбу с финансовым мошенничеством [4].

Список использованных источников

1. Кудрин А.Л. и др. Экономика и экономическая политика в условиях пандемии: коллективная монография / под ред. д-ра экон. наук Кудрина А.Л. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2021. – 344 с.

2. Официальный сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://digital.gov.ru/ru/>

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/>

4. Адриан Т. Кризис COVID-19 создаёт угрозу финансовой стабильности / Т. Адриан, Ф. Наталуччи // «Блог МВФ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://surl.li/aotcy>

УДК332.8:336

DOI

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД

**МАКАРЕНКО Ю.С.,
ассистент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Жилищно-коммунальное хозяйство является важнейшей отраслью в любой экономической системе, поскольку обслуживает потребности людей. Однако реалии рыночной экономики выводят кризис таких предприятий на поверхность. Большинство из них находятся на грани банкротства, в основном из-за трудностей с доступом к финансовым ресурсам, постоянно растущей стоимости материалов, энергии, неэффективного финансового менеджмента и т.д.

Ключевые слова: финансовый анализ, жилищно-коммунальное хозяйство, финансовое положение, финансовый менеджмент, эффективность

ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION OF HOUSING AND UTILITIES ENTERPRISES: AN ECONOMIC APPROACH

**MAKARENKO J.S.,
Assistant of Accounting and Audit Department,
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**